

VI SIMPÓSIO IBERO-AMERICANO DE ECOLOGIA REPRODUTIVA, RECRUTAMENTO E PESCA

11 a 15 de novembro de 2024, Lisboa, Portugal

Modalidade híbrida

SESSÕES TEMÁTICAS

1. Estratégias reprodutivas de organismos aquáticos
2. Potencial reprodutivo e resiliência
3. Recrutamento e sucesso reprodutivo
4. Ecologia reprodutiva e gestão da pesca

Os Fundos Europeus mais próximos de si.

VI SIMPÓSIO IBERO-AMERICANO DE ECOLOGIA REPRODUTIVA, RECRUTAMENTO E PESCA

Comité Organizador

Rosario Domínguez: Instituto Español de Oceanografía de España-CSIC, España

Carla Gameiro: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal

Susana Garrido: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal

Cristina Nunes: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal

José Luis del Río: Instituto Español de Oceanografía de España-CSIC, España

Isabel Rivero Alarcón: Instituto Español de Oceanografía de España-CSIC, España

Andreia Silva: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal

Ana Veríssimo: CIBIO, Portugal

Secretariado Técnico da Rede INVIPESCA

Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR

Comité Científico

Diana Bustos Montes: Univeridad Jorge Tadeo, Sede Santa Marta – Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, Colombia

Susana Garrido: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal

Gustavo Macchi: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero – INIDEP, Argentina

Walter Norbis: Dirección Nacinal de Recursos Acuáticos, Uruguay

Cristina Nunes: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal

Guido Plaza: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Ángel Perea: Instituto del Mar del Perú, Perú

Martha Alicia Perera: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Barbara Pereira: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal

Fran Saborido Rey: Instituto de Investigaciones Marinas – CSIC

Rosangela Lessa: Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil

SEÇÃO 2 - POTENCIAL REPRODUTIVO E RESILIÊNCIA

IDONEIDAD DEL ÍNDICE GONADOSOMÁTICO EN LA ANCHOVETA (*Engraulis ringens*): MADUREZ SEXUAL, VALOR CRÍTICO DEL 5% Y VARIACIÓN ESTACIONAL

Quispe E.^{1,2}, Sánchez J.¹

¹Instituto del Mar del Perú; Esquina General Valle y Gamarra s/n, Chucuito Callao. oquispe@imarpe.gob.pe. ²Programa de Maestría en Ciencias del Mar; Universidad Peruana Cayetano Heredia ;Lima, Perú

La determinación de la fase madurez gonadal de un recurso es crucial para los cálculos de sus indicadores reproductivos. En la anchoveta peruana, se ha utilizado en el tiempo la escala de Einarsson y Flores (1961) y Buitrón et al. (2015), cuyo cambio en el uso de la escala junto la subjetividad de los métodos morfométricos y el tiempo requerido para aplicar métodos histológicos limitan la precisión en la evaluación de las fases de madurez. Este trabajo propone el Índice Gonadosomático (IGS) como alternativa para evaluar la madurez gonadal, para lo cual se recopiló información de 192 069 individuos en 116 cruceros entre 1986 y 2022. Se comparó la efectividad del IGS con el valor crítico del 5% (IGSc) para describir el proceso reproductivo. Se emplearon modelos sigmoideos (logístico, Gompertz, Hill y Weibull) para estimar el IGS al 50% y 100% de madurez sexual (IGS₅₀, IGS₁₀₀), y se analizó su variación estacional, en relación con el IGSc. Además, se evaluó la capacidad del IGS para clasificar las fases de madurez gonadal aplicando siete modelos de clasificación. De los resultados, los modelos random forest mostraron una precisión de hasta el 82% ($\alpha=0.01$) identificando al IGS como el factor más importante. Los modelos sigmoideos estimaron el IGS₅₀ entre 2.5-2.9% y el IGS₁₀₀ entre 4.1-5.3%, sin diferencias significativas entre épocas de desove según la prueba t de Student ($\alpha=0.05$). La prueba Z de 1 muestra ($\alpha=0.05$) confirmó que el IGSc es un punto de referencia válido para evaluar la madurez gonadal en la anchoveta.

Palabras-clave: fases de madurez, índice gonadosomático, anchoveta, modelos sigmoideos